

Op grond van bovenstaande feiten concludeerde de Inspecteur, dat de f 25.000.— moest zijn ontstaan uit inkomsten in 1940 genoten en stelde het inkomen vast op f 28.000.—.

De belastingplichtige ging in beroep. De Raad van Beroep overwoog, dat een redelijke verdeling van de bewijslast met zich brengt, dat belastingplichtige tegenbewijs moet leveren tegen hetgeen de Inspecteur stelde. Appellant faalde hierin; wel schijnt hij verhaaltjes te hebben opgedischt van vermogen, dat zijn vrouw door schenkingen gekregen zou hebben, maar de Raad van Beroep aanvaardde deze beweringen niet, daarbij mede lettende op de onbetrouwbaarheid van den belastingplichtige.

De man ging in cassatie; hij stelde o.m., dat hij slechts met het leveren van tegenbewijs mocht worden belast en de bewijslast dus bij den Inspecteur berust. De Hooge Raad verwierp het beroep, daarbij overwegende, dat de Raad van Beroep, door appellant in de gelegenheid te stellen tegenbewijs te leveren tegen hetgeen de Inspecteur had gesteld, geen enkel wetsartikel had geschonden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de casus positie die zich in deze voordeed, in de naaste toekomst bij tal van belastingplichtigen voorkomen. Dergelijke belastingplichtigen kunnen uit dit arrest leeren, dat het entameeren van een procedure in zoo'n geval neerkomt op het gooien van (hun) kwaad geld naar goed geld (voor den fiscus).

INGEKOMEN BOEKEN

Dr. W. Sleumer Tzn., Het Rijk der Nederlanden. Uitgever H. J. Paris, Amsterdam. Prijs f 4,75 gebonden.

Prof. Dr. P. P. van Berkum, De relativiteit van het kapitaal. Uitgeverij W. Bergmans, Tilburg. Prijs f 1,20.

Prof. Dr. H. J. v. d. Schroeff, „De evolutie van het kostenbegrip in de bedrijfseconomie”. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam op 21 October 1946. N.V. Uitgevers Mij. „Kosmos”, Amsterdam.

Mr. C. P. M. Romme, De onderneming als gemeenschap in het recht. N.V. Uitgevers Mij. „Urbi et Orbi”, Amsterdam.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Copy reproductie

Korte bespreking van mogelijkheden welke met de „Fordigraph” vermenigvuldig-apparaten te bereiken zijn. Beschrijving van de toepassingsmogelijkheden; geschiktheid voor het gebruik bij formulieren en bij het werken met kleuren.

A III 3

The Factory Manager No. 143, Maart 1946

823

Production control

Uitvoerig geïllustreerd artikel waarin beschreven wordt hoe de Addressograph machine gebruikt kan worden bij de administratie van het fabricageproces. Tevens wordt die administratie voor de productiecontrole beknopt weergegeven, zooals toegepast bij de Addressograph-Multigraph Ltd.

A III 3

The Factory Manager No. 144, April 1946

823:887

Slipsysteem voor debiteurenadministratie

Starreveld, R. W. — Na een beschrijving van het normale slipsysteem voor debiteuren-administratie en de hieraan verbonden voor- en nadeelen wordt een nieuwe variatie hierop behandeld. Bij deze wordt gebruik gemaakt van copiefacturen, die zowel aan de rechter-, als aan de onderzijde zijn voorzien van een afscheurbare strook en tevens een dubbele 8 cm perforatie bevatten. Door de betaalde posten gezamenlijk in de bovenste beugelgaatjes te rangschikken en dit te combineeren met het afscheuren der strooken wordt bereikt, dat iedere post aan het eind van de periode slechts eenmaal behoeft te worden geteld. Bovendien is er geen splitsing meer tusschen betaalde en onbetaalde posten per debiteur zooals in het gebruikelijke systeem.

A III 3

Organisatie & Efficiency No. 9, September 1946

882.2

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Over toleranties en passingen in den machinebouw

Sittig, J. — Interessante bespreking van het gebruik van statistische methoden voor het oplossen van tolerantieproblemen in den machinebouw. Schr. bespreekt het verschil tusschen het gangbare tolerantiebegrip (variabele breedte) en het statistische tolerantiebegrip, dat gebruik maakt van de standaarddeviatie van het universum van afmetingen.

Schr. berekent de grootte der statistische tolerantie bij een „normale” verdeeling. Hij toont met een getallenvoorbeeld aan, dat bij steekproeven de statistische tolerantie minder schommelt dan de variatiebreedte en een betere benadering van de statistische tolerantie van de verzameling geeft dan de variatiebreedte van de steekproef dit doet van de variatiebreedte van de verzameling. Vervolgens wordt het gebruik van statistische toleranties bij het bepalen van de toelaatbare afwijkingen van passingen behandeld, waarbij de voordeelen der statistische gedefinieerde t.o.v. de niet-statistische bepaalde passingtoleranties worden belicht. Tenslotte behandelt schr. de sorteerpassing als een middel ter verkleining van de spreiding der passing. In een ahangsel worden de statistische toleranties van een sorteerpassing (twee sorteergroepen normale universa) berekend.

B a III 2

Statistica No. 1, October 1946

86:636

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kapitaalhandhaving en vervangingswaardetheorie

Me y, Dr. J. L. Jr. — Schr. gaat na in hoeverre de kostprijs-theorie wordt beïnvloed door de recente ontwikkeling van het kapitaalprobleem in de algemeene economie. Allereerst geeft hij een overzicht van de in de literatuur bestaande meeningen t.o.v. de handhaving van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen, als uitgangspunt voor de bepaling van het inkomen. Hij constateert, dat men het doel, n.l. de handhaving van den inkomensstroom, uit het oog heeft verloren waardoor allerlei controversen met betrekking tot het probleem van het intact houden van het kapitaal zijn ontstaan. Tenslotte gaat hij nader in op de vervangingswaardetheorie welke door Prof. Limperg is ontwikkeld en trekt de conclusie, dat men ook bij toepassing van het vervangingswaardepincipe niet tot een objectieve winstbepaling en kostprijscalculatie zal kunnen komen. Het wil hem voorkomen dat dit laatste bij een vrije economie onmogelijk is.

B a IV 1

Economie No. 12, September 1946

515

De theorie van de „vervangingswaarde”

Wolff, W. H. — Korte bespreking van de gevolgen van het aanvaarden van de vervangingswaardetheorie in den handel. Schr. wijst op het feit dat men ook bij dalende prijzen de consequenties moet trekken. Hiertoe moet een compensatiefonds gevormd worden, waarin de (definitieve of voorloopige) winsten of verliezen geboekt worden.

B a IV 1

Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1946

515

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Noodzakelijke structuurwijziging in het grossiersbedrijf door nauwere samenwerking met de detaillisten

Woestijne, W. J. v. d. — Schr. analyseert het streven om den grossier uit te schakelen en concludeert dat de uitschakeling diverse nadeelen voor den fabrikant met zich mede brengt. In het algemeen houdt de zelfstandige winkelier den strijd tegen filiaalbedrijven van fabrikanten goed vol. Vooral in de kruideniersbranche ondervindt de zelfstandige winkelier concurrentie van andere bedrijfsvormen, speciaal van de filiaalbedrijven. De hoofdoorzaak ligt bij het minder efficiënt werken van de grossierderij, wat weer een gevolg is van de veel te kleine orders welke de kruidenier plaatst. Tegen de opkomst van het filiaalbedrijf heeft men zich in de grossierskringen met succes verzet door middel van het vrijwillig filiaalbedrijf. Schr. behandelt de werking van dit systeem in kort bestek. Er is reden om aan te nemen dat op den duur in dezen bedrijfstak een belangrijke structuurwijziging zal optreden.

B a VI 9

Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1946

015.2

Premiums that prevent a let-down aftermatch

Labow, S. H. — Bij het bewerken van markten gevormd door jeugdige personen bleek, dat wanneer incidenteel geschenken gegeven werden, de verkoop na eenige tijd aanmerkelijk terugliep. Om dit te voorkomen moeten de cadeaustelsels worden gepland en de cadeaux diverse malen worden verstrekt. Aangegeven worden 3 mogelijkheden op dit gebied.

B a VI 11

Printers' Ink No. 7, 16 Augustus 1946

765.6

14 Helpful guides for conducting a consumer contest

Redactie — Prijsvragen en wedstrijden moeten niet worden beschouwd als vervangingsmiddel voor bestaande reclame, want het succes is grotendeels afhankelijk van de reclame campagne, die er naast gevoerd wordt. Schr. geeft aan op welke punten speciaal gelet moet worden bij het opstellen van prijsvragen. Korte behandeling van de kosten welke eraan verbonden zijn.

B a VI 11

Printers' Ink No. 7, 16 Augustus 1946

765.71

About retail demonstrators

Swan, C. J. — Beschrijvingen van de ervaringen opgedaan met demonstraties als reclamemiddel. Demonstraties kunnen gebruikt worden bij de introductie van nieuwe artikelen, maar ook ter stimuleering van den verkoop van ingevoerde producten. Behandeld wordt een campagne van een poets- en schoonmaakmiddel. De houding van detaillisten tegenover dezen vorm. Checklist aangevende de problemen, welke voor het lanceren van dit reclamemiddel overwogen moeten worden.

B a VI 11

Printers' Ink No. 7, 16 Augustus 1946

765.41

Marktonderzoek (vervolg)

Fallaux, A. — Korte opsomming van de vraagstukken waarop marktenquêtes meestal betrekking hebben. Het schriftelijk marktonderzoek is een uitstekende reclame. Schr. somt de eischen op waaraan een brief-enquête moet voldoen. Gewezen wordt op het belang om het marktonderzoek door externe adviseurs te doen geschieden. Motieven hiervoor zijn: kostenbesparing, daar het aanhouden van een markt-analytisch apparaat hooge kosten medebrengt, en grotere objectiviteit.

B a VI 12

Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1946

754.4

De traagheid van het ambtelijk apparaat

Offerhaus, Mr. E. J. — In deze repliek op het gestelde in het artikel van Dr. Winsemius, verschenen in het Meinummer van O. & E., bestrijdt schr. de opvat-

ting dat de oorzaak van de traagheid van het ambtelijk apparaat gelegen is in de opoffering van de kwantitatieve controle aan de kwalitatieve controle. Als voornaamste oorzaken van deze traagheid ziet schr. enkele verschijnselen voortvloeiende uit de grootte van het overheidsapparaat. De bestrijdingsmiddelen hiervoor moeten worden gezocht in een splitsing van het overheidsapparaat in kleinere zelfstandige deelen en in het geven van meer bevoegdheden aan den individueelen ambtenaar. In een naschrift weerlegt Dr. Winsemius de op zijn artikel geleverde critiek en licht hij zijn meening nader toe.

B a VI 13

Organisatie & Efficiency No. 9, September 1946 B9

Kleine verbeteringen, groote besparingen

Plaats, Th. v. d. — Bedrijfsblindheid t.o.v. het doelmatige werken komt veel voor, vooral daar waar het personeel zichzelf de werkwijze heeft aangeleerd. Verbeteringen behoeven echter niet altijd ingrijpend te zijn. Schr. vertelt iets aan de hand van een tweetal voorbeelden over de meer eenvoudige wijzigingen. Bij het invoeren van verbeteringen moet echter ook rekening gehouden worden met de gedachten van de persoon, die op een andere manier moet gaan werken, waardoor een behoorlijke hoeveelheid arbeidstechnische en psychologische kennis vereischt wordt.

B a VI 13

Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1946 354

Les plans et le contrôle budgétaire

Parenteau, J. — Zeer algemeene, beknopte bespreking van de begrooting en het gebruik ervan als controlemiddel. Schr. behandelt eerst de diverse mogelijkheden welke t.o.v. productieplannen bestaan. (Rusland, Duitschland, Vereenigde Staten) en bespreekt daarna beknopt de begrooting als controlemiddel in het industrieele bedrijf. Hij geeft de verschillende fasen aan (doel, begrooting, het registreren van de resultaten, de controle op resultaten en begrooting). De begrooting is een goed controlemiddel op den gang van zaken, maar men mag niet van het eenmaal vastgestelde plan afwijken. Dit kan alleen in de toekomst bij een nieuw plan geschieden.

B a VI 18

Chefs No. 8, Augustus 1946 298

De la mise en route et l'application du contrôle budgétaire dans une fonderie

Satet, R. — Beschrijving van de stadia die aan de invoering van een budgetcontrole voorafgaan. Op meer populaire wijze en beknopt geeft schr. een overzicht van de werkwijze die in een metaalgieterij is gevolgd. Uitgegaan werd van interne statistieken, aangevuld door een analyse van de uitgaven. Bij het samenstellen van de eigenlijke budgets dient het verkoopbudget als basis waarop het productiebudget steunt. Overzicht van de kostenelementen. Enkele opmerkingen over de wijze waarop de bewerkingstijden en loonkosten vastgesteld dienen te worden, besluiten dit vrij oppervlakkig artikel.

B a VI 18

Chefs No. 10, October 1946 223

Planning in een reparatiebedrijf

Plaats, Th. v. d. — Schr. bespreekt een der vele mogelijkheden op het gebied van planning in een bedrijf met eigen reparatiewerkplaats. Allereerst is noodzakelijk het bepalen van den omvang der te verrichten werkzaamheden, hetgeen nog te vaak verzuimd wordt. Vooral in verband met de prijszetting door de overheid moet men weten uit welke kostenfactoren de reparatieprijs is opgebouwd. Hierbij behoort werkvoorbereiding, zoodat men wanneer de order binnenkomt, de duur van de bewerking en de begrooting kan opgeven. Voorbeelden van te gebruiken labels.

B a VI 19

Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1946 225.5:64

Wat met een goede magazijnadministratie is te bereiken

Hagelen, J. C. — Beschrijving van een door schr. ontworpen kantoor magazijnadministratie. De kolommen worden aan de hand van een geïllustreerd voorbeeld besproken. Mogelijkheden welke dit systeem voor de leiding biedt op het gebied van controle.

B a VI 20

Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1946 884

Management control for stock inventories

Wilson, R. H. — Door schr. wordt een methode besproken om een exact ant-

woord te geven op de vraag of men met kleine orders den voorraad moet aanvullen of dat men beter grootere orders kan plaatsen. Dit is niet alleen een kwestie van het bepalen van den minimum voorraad die men moet aanhouden. De kosten varieren onder de verschillende omstandigheden.

Schr. weegt dan de kosten van opslag vermeerderd met de kosten van het plaatsen van een order onder verschillende omstandigheden tegen elkaar af en trekt op grond daarvan voor ieder geval zijn conclusies. Deze methode geeft aan de leiding de mogelijkheid om de voorraden beter onder controle te houden terwijl de hiervoor te gebruiken techniek zeer eenvoudig is en door een ieder is aan te leeren.

B a VI *Factory Management and Maintenance No. 8, Augustus 1946* 735.4

A collection of salescharts (2)

Franklin, D. W. — Gekleurde kaarten kunnen geografische karakteristieken onthullen welke niet tot uiting komen in een tabel welke den omzet per rayon aangeeft. Schr. behandelt een voorbeeld van een sigarettenfabriek welke een quotastelsel invoerde om een doelmatige distributie te verkrijgen. Hij beschrijft de moeilijkheden welke in verband met de producten, hieraan waren verbonden en de wijze waarop men een oplossing vond met behulp van de verkoopkosten.

B a VI 21 *Industry Illustrated No. 9, September 1946* 743.123.5

Le classement des archives

Leroy, Th. — Korte bespreking van verschillende handelingen met betrekking tot het opruimen, uitdunnen en vernietigen van documenten. Schr. geeft verschillende mogelijkheden aan om de apart opgeborgen bescheiden van het „loopende” jaar aan het archief over te dragen (tijdstip, methodes). Verder behandelt hij beknopt rangschikkingssystemen voor archieven en geeft hij aanwijzingen t.o.v. archiefruimte en het materiaal dat voor archiefmappen gebruikt kan worden.

B a VI 23 *Methodes No. 86, December 1945* 842.9

Opbergproblemen

Vos, W. H. de — Bij het begin van het nieuwe jaar moeten nieuwe ordners gebruikt worden voor de post van het nieuwe jaar, zoodat gedurende zekere tijd 2 ordners gebruikt moeten worden, n.l. voor het oude en voor het nieuwe jaar. Aanbevolen wordt om de nieuwe stukken bij de oude te voegen en pas na geruimen tijd de bescheiden van het oude jaar op te bergen in het archief. Dit brengt meer werk mede voor den archiefbeambte maar het is een kwestie van het afwegen van de kosten. Anders zou de correspondentieafdeeling meer tijd noodig hebben voor het prepareren van haar werk.

B a VI 23 *Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1946* 842.4

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Belooning op korte en op lange termijn

Pijl, F. — Schr. vergelijkt de honoreeringsmethoden met de prikkels die van incidenteele en rapportcijfers kunnen uitgaan. Deze laatste zijn te vergelijken met de provisie of premie die aan het eind van het jaar wordt uitgekeerd, terwijl de eerste vergeleken kunnen worden met de niet-direct uitbetaalde provisie die per dag of per week wordt verdiend. Het beste „cijfers op korte termijn” door een opgave van het meeschuivend weeggemiddelde (en jaartotaal) aan den vertegenwoordiger. Daar de reactie op dit soort „cijfers” op de individueele mentaliteit berust moet ook aan een cijfer op korten termijn aandacht worden besteed. De combinatie van beide zoekt schr. in een wekelijksche opgave van de voortschrijdende gemiddelden.

B a VII 1 *Het Moderne Bedrijfsleven No. 11, October 1946* 743.122

Van personeelzorg naar sociaal beleid II

Zeelenberg, H. L. — In het vervolg op het in de vorige aflevering gepubliceerde artikel schetst schr. thans de ontwikkeling van het personeelbeheer sinds het einde van den vorigen wereldoorlog. De toekomstige taken voor den leider van de sociale ondernemingspolitiek worden tenslotte omschreven.

B a VII 1 *Organisatie & Efficiency No. 9, September 1946* 38

Waarom juist vertegenwoordiger?

Slikboer, J. — De sterke trek naar het beroep van vertegenwoordiger in de na-oorlogsche situatie doet de motieven hiertoe duidelijker naar voren komen. In een interessante analyse toont schr. aan, dat hier vrnl. negatieve motieven een rol spelen: ongedurigheid, innerlijke onzekerheid, enz. Eenige opmerkingen over de samenwerking tusschen den ondernemer en de vertegenwoordigers. Schr. concludeert, dat diegenen die thans vertegenwoordigers aannemen zich niet dienen te laten misleiden door een eersten vrij positieven indruk van sollicitanten.

B a VII 5

Organisatie & Efficiency No. 9, September 1946

743.22:395

B. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Doubled volume, lowered cost by work simplification

Gialmo, C. V. — Goed uitgewerkt voorbeeld hoe in de massa-productie van speelgoedtreinen met toebehooren bij de Lionel Corporation Irvington N.J. door een systematische analyse van het werk, de dubbele productie kon worden bereikt. Voor de productie is noodig een zeer groot aantal kleine onderdeelen, hetgeen van de arbeiders een zeer uiteenlopende „skill” vergt. Een van de hoofdpunten van het onderzoek is dan ook geweest, dat er voor zorg gedragen wordt dat de arbeidsverdeling zoo ver wordt doorgevoerd, dat voor een bepaalde bewerking geen groo-tere „skill” wordt vereischt dan absoluut noodzakelijk is.

B b V 5 *Factory Management and Maintenance No. 8, Augustus 1946*

331.9:B471.1

How we modernized for low cost operation

Clemens, J. R. and R. G. Hawley — In de Link-Belt Comp., Philadelphia werden door een moderniseringsprogramma belangrijke verbeteringen bereikt. In telegramstijl worden eenige van de belangrijkste punten besproken: versnelling van de gereedschapsdistributie, controle op het krachtverbruik per machine, verbetering van de inspectie, uitschakeling van transport op langeren afstand, verbetering van de arbeidsomstandigheden: verlichting, roestvermijding, schilderwerk, e.d. en versnelling van den opslag door gebruik te maken van plateaux.

B b V 15 *Factory Management and Maintenance No. 8, Augustus 1946*

331:B465.2

Standardisation des papiers

Marchal, A. F. — Na korte opsomming van de voordeelen welke zoowel voor producent als consument voortvloeien uit standaardisatie bespreekt schr. de weerstanden waarop de invoering van normaalmaten voor papier stuit. In tabellen wordt een overzicht gegeven van de door de Internationale Standardizing Association aanvaarde indeeling (ook hier te lande ingevoerd). De in Frankrijk gebruikelijke A.F.N.O.R. normen worden zoowel op praktische als theoretische gronden veroordeeld.

B b V 17

F.I.D. Communications No. 4, October 1946

829.3

De tarieven bij gemeentelijke productiebedrijven II

Duppen, P. H. — In dit slotartikel zet schr. uiteen welke tarieven bij de productiebedrijven in de verschillende gemeenten worden aangetroffen en op welke wijze de tarieven met de in het eerste artikel genoemde factoren rekening houden. Deze factoren zijn: de door de kostprijsberekening verschafte gegevens, de invloed van het winstprobleem en van het gebruikswaarde- en draagkrachtbeginsel. Gebleken is, dat 23 principieel verschillende tarieven bestaan voor verlichting van woonhuizen en winkels. Schr. omschrijft enkele der meest voorkomende tariefvormen. Tenslotte behandelt hij de waterleidingstarieven, waarbij afwijkingen kunnen voorkomen van de principes, welke voor energiebedrijven gelden.

B b V 19 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 10, 1946*

53:B3

VI. HANDEL

Checklist for Latin-American marketers

Lindquist, D. — Schr. vermeldt praktische ervaringen bij den export naar Latijnsch-Amerika opgedaan. Hij geeft een lijst met punten, welke speciaal niet en speciaal wel in acht genomen moeten worden bij het voorbereiden van exportbetrekkingen.

B b VI 2

Printers' Ink. No. 7, 16 Augustus 1946

B56